

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849447>

УДК 616-021.1

**АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА**

Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина,

студенты,

Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.

Вагнера,

г. Пермь

Аннотация: Детское ожирение – это область, вызывающая серьезную обеспокоенность во всем мире, и на него влияют события в дородовом и послеродовом периодах жизни. Осложнения беременности, такие как гестационный диабет и повышенная для гестационного возраста масса тела при рождении, связаны с повышенным риском ожирения у детей. В статье рассматриваются вопросы о пользе диеты с пониженным содержанием калорий во время беременности для снижения ожирения у детей до 3 лет. Диетическое питание у беременных с диагнозом гестационный диабет дает возможность изучить влияние изменения веса во время беременности на факторы риска детского ожирения в раннем возрасте

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, беременность, рандомизированное контролируемое исследование, комплексное вмешательство, ограничение калорийности, прибавка в весе матери, детское ожирение, ожирение, сахарный диабет 2 типа, профилактика

ANTENATAL FACTORS OF CHILDHOOD OBESITY IN HIGH-RISK CHILDREN

N.D. Tenenchuk, A.A. Borodulina,

Students,

Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner,
Perm

Annotation: Childhood obesity is an area of serious concern worldwide and is influenced by events in the prenatal and postnatal periods. Pregnancy complications such as gestational diabetes and increased birth weight for gestational age are associated with an increased risk of obesity in children. This article explores the benefits of a reduced calorie diet during pregnancy for reducing obesity in children under 3 years of age. Diet in pregnant women diagnosed with gestational diabetes provides an opportunity to study the effect of weight change during pregnancy on risk factors for childhood obesity at an early age.

Keywords: gestational diabetes mellitus, pregnancy, randomized controlled trial, complex intervention, calorie restriction, maternal weight gain, childhood obesity, obesity, type 2 diabetes mellitus, prevention

Гестационный диабет – частое осложнение беременности, связанное с тяжелыми и долговременными последствиями для здоровья ребенка [1, 2]. Младенцы обычно крупнее при рождении (LGA;> 90-го центиля) и имеют более высокий риск детского ожирения [2, 3]. К сожалению, существует очень мало вмешательств с доказанной эффективностью для снижения вероятности детского ожирения у этих детей из группы высокого риска. Раннее развитие ожирения у детей с существующей генетической предрасположенностью к диабету 2 типа является серьезной проблемой общественного здравоохранения [4]. События во время беременности, перинатального и раннего послеродового периодов являются значимыми и основополагающими факторами к развитию детского ожирения, но они малоизучены, особенно в конкретных группах высокого риска [5]. Младенцы, рожденные от матерей с гестационным диабетом, часто имеют несколько факторов риска детского ожирения, которые оказывают аддитивное влияние на риск. Ожирение у матери во время беременности [6, 7], чрезмерная прибавка в весе во время беременности, сохранение веса в послеродовом периоде у матери, подверженность гипергликемии в утробе матери, перинатальные осложнения, такие как большая масса тела для гестационного возраста при рождении, вскармливание детской смеси и ускоренная траектория роста в раннем возрасте – все это установленные

факторы риска детского ожирения и основные характеристики беременности, связанной с гестационным диабетом. Поэтому возможно, что вмешательство, направленное на снижение веса матери во время беременности, может снизить уровень ожирения у детей. Внутрисемейные вмешательства, направленные как минимум на одного родителя для снижения показателей ожирения, уже хорошо зарекомендовали себя в профилактике детского ожирения. Однако многие меры по снижению риска детского ожирения нацелены на детей старшего возраста (2-10 лет) и могут упустить возможность вмешательства в ранние годы [5].

Проводились различные контролируемые исследования низкокалорийной диеты с использованием нового диетического вмешательства для оценки преимуществ контроля прибавки в весе матери на поздних сроках беременности при гестационном диабете. Вкратце, женщины рандомизированы для получения еженедельного диетического набора, содержащего все блюда и закуски, без информации об общем содержании калорий (1200 ккал / день для группы вмешательства и 2000 ккал / день для контрольной группы; 40 % углеводов, 25 % белка, 35 % толстый). Диетобокс начинается обычно на сроке гестации 28-32 недели, и продолжается до рождения ребенка. Медицинский персонал и исследовательская группа также не осведомлены о распределении калорий. Диетбоксы сбалансированы по питательности и имеют низкий гликемический индекс, низкое содержание насыщенных жиров, много овощей и белков и подходят для использования во время беременности. Данные собираются для оценки влияния на прибавку в весе матери, массу тела ребенка при рождении, а также на ряд акушерских и гликемических исходов на поздних сроках беременности до 3 месяцев постнатального периода [7]. Гипотеза состоит в том, что диета с пониженным содержанием калорий на поздних сроках беременности у женщин с гестационным диабетом снижает ожирение у детей и улучшает вес матери через 1, 2 и 3 года после родов. Целью исследования является изучение влияния низкокалорийной диеты на поздних сроках беременности у женщин с диагнозом гестационный диабет на долгосрочные исходы обмена веществ у матери и ребенка. Первичным результатом для здоровья ребенка и матери является стандартизованный вес в возрасте 1, 2 и 3 лет и вес матери через 1, 2 и 3 года после родов. Намерение лечить анализ первичного результата для здоровья ребенка (стандартизованный вес в возрасте 1, 2 и 3 лет) основан на линейной регрессии с поправкой на переменную стратификации исследовательского центра с помощью модели фиксированных эффектов. Исследована потенциальная роль других объясняющих переменных, таких как ИМТ до беременности, питание детей грудного возраста, траектория послеродового роста ребенка. Вторичные исходы также изучены с помощью регрессионного анализа (линейного или логистического), соответствующего

типу рассматриваемого результата. Это исследование предоставляет уникальную возможность оценить потенциальные преимущества диетического вмешательства на поздних сроках беременности в отношении развития ожирения у детей с множественными факторами риска. Доступность данных от середины беременности до возраста 3 лет также позволяет детально охарактеризовать относительную важность беременности и постнатальных факторов риска в развитии ожирения в раннем детстве. Уровень материнского ожирения растет среди дородового населения во всем мире, а ИМТ до беременности является надежным предиктором как массы тела при рождении, так и ожирения у детей в будущем. Недавний метаанализ показал, что материнское ожирение в значительной степени связано с избыточной массой тела / ожирением в раннем, среднем и позднем детстве с отношениями шансов 2,43, 3,12 и 4,47 соответственно [6]. Набор веса во время беременности также важен и влияет на ИМТ женщины в течение 15 и более лет после беременности. Лэндон и его коллеги обнаружили, что прибавка в весе во время беременности сильно связана с ожирением у детей в возрасте 5-10 лет [8]. Помимо последствий материнского ожирения, внутриутробная гипергликемия еще больше увеличивает риск детского ожирения. Имеются данные о том, что материнская гликемия при гестационном диабете связана с детским ожирением в 10-14 лет [2] и изменением антропометрии в 5–10 лет в пользу ожирения [8]. Гипергликемия матери также может косвенно увеличивать показатели детского ожирения, увеличивая риск LGA у детей. Точные механизмы, лежащие в основе этих внутриутробных воздействий и ожирения в более позднем возрасте, неясны. Возможно, что важную роль играют измененная секреторная функция плаценты, гиперинсулинизм у детей и генетическая предрасположенность.

Последующие исследования также позволяют проводить оценку воздействия других факторов беременности на рост и здоровье детей в долгосрочный период. Например, использование метформина во время беременности связано с более низкой массой тела при рождении [9, 10]. Сбор антропометрических показателей у ребенка, подвергнувшегося воздействию метформина в утробе матери, с парными образцами крови и сопоставимой контрольной группой, не подвергавшейся воздействию, дает возможность изучить этот вопрос более детально. Сыворотка и пуповинная кровь, в которых хранятся биомаркеры, такие как лептин, адипонектин и плацентарные гормоны, дают возможность выявлять младенцев на более ранней стадии, подверженных риску ожирения в детстве. Предуказавшая работа показала, что уровни лептина в пуповинной крови связаны с диетой у беременных, физической активностью и телосложением новорожденных в сопоставимой популяции [10]. Адипонектин пуповинной крови также связан с эффектами состава тела, которые могут различаться у новорожденных

мужского и женского пола и могут дополнительно предоставлять информацию о функции бета-клеток новорожденных. Факторы роста плаценты и метаболическая функция также показали свою значимость для исходов беременности [11]. Взятые вместе, вполне вероятно, что биомаркеры в пуповинной крови или материнской сыворотке могут способствовать раннему выявлению детей с риском ожирения и диабета в более позднем возрасте, которым можно было бы уделять первоочередное внимание при проведении медицинских вмешательств. Хотя уровни физической активности матери во время беременности и в послеродовом периоде, вероятно, имеют жизненно важное значение для определения уровня привычных физических нагрузок у детей, относительно мало изменяемых факторов было выявлено в уровнях физической активности детей в очень раннем возрасте. На сегодняшний день полученные данные свидетельствуют о том, что уровни физической активности родителей связаны с уровнями активности детей дошкольного возраста, и ролевое моделирование со стороны матерей является одной из самых сильных ассоциаций [11]. Также важны кормление грудного ребенка и траектория роста на первом году жизни. Хотя рандомизированные исследования способов вскармливания в раннем возрасте невозможны, наблюдательный анализ в неотобранных популяциях показывает устойчивые преимущества грудного вскармливания в отношении показателей детского ожирения. Также имеются данные о том, что грудное вскармливание снижает риск детского ожирения у детей матерей с гестационным диабетом и ожирением. Стеттлер и его коллеги сообщили, что аналогичные преимущества могут сохраняться до зрелого возраста в исследовании потомства в возрасте до 20 лет [12]. Исследование также включает анкеты о пищевом поведении детей, их пищевых предпочтениях и стиле кормления родителей для изучения поведенческих ассоциаций с ожирением и пищевым поведением у детей в возрасте до 3 лет.

Таким образом, этиология детского ожирения сложна и многофакторна. У младенцев от матерей с гестационным диабетом множественные факторы риска часто проявляются при рождении. Срочно необходимы успешные вмешательства для снижения риска ожирения и будущих нарушений обмена веществ у этих детей из группы высокого риска. Раннее вмешательство в потомство с существующей экологической и генетической предрасположенностью к диабету 2 типа будет иметь жизненно важное значение для разрыва цикла ожирения, передаваемого из поколения в поколение.

Список литературы

- [1] Metzger B.E. Summary and recommendations of the Fourth International. The Organizing Committee. / B.E. Metzger, D.R. Coustan. // *Diabetes Care.* – 1998. 161-167 p.
- [2] Maternal glucose levels during pregnancy and childhood adiposity in the Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Follow-up Study. / W.L.Jr. Lowe, L.P. Lowe, A. Kuang, P.M. Catalano, M. Nodzenski, O. Talbot. // *Diabetologia.* – 2019. № 62. 598-610 p.
- [3] Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. / B.E. Metzger, Lowe L.P., Dyer A.R., Trimble E.R., Chaovarindr U., Coustan D.R.. // *N. Engl. J. Med.* – 2008. № 358. 1991-2002 p.
- [4] Interventions for Childhood Obesity in the First 1000 Days A Systematic Review. / T.L. Blake-Lamb, L.M. Locks, M.E. Perkins, J.A. Woo Baidal. // *Am. J. Prev. Med.* – 2016. № 50. 780-789 p.
- [5] A systematic review and quantitative content analysis. / T. Ash, A. Agaronov, T. Young, A. Aftosmes-Tobio Davison. // *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act.* – 2017. № 14. 113 p.
- [6] Maternal body mass index, gestational weight gain, and the risk of overweight and obesity across childhood. / E. Voerman, S. Santos, B. Patro Golab, P. Amiano, F. Ballester, H. Barros, A. Bergstrom, M.A. Charles, L. Chatzi, C. Chevrier et al. – 2019.
- [7] The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL) 6-year follow-up. / L. Litwin, J.K.M. Sundholm, K. Rönö, S.B. Koivusalo, J.G. Eriksson, T. Sarkola. // *Diabet Med.* – 2020. № 37. 147-156 p.
- [8] The relationship of maternal glycemia to childhood obesity and metabolic dysfunction(double dagger). / M.B. Landon, L. Mele, M.W. Varner, B.M. Casey, U.M. Reddy, R.J. Wapner. // *J. Matern. Fetal Neonatal Med.*
- [9] Neonatal, infant, and childhood growth following metformin versus insulin treatment for gestational diabetes. / J.L. Tarry-Adkins, C.E. Aiken, S.E. Ozanne. – 2019.
- [10] Comparative impact of pharmacological treatments for gestational diabetes on neonatal anthropometry independent of maternal glycaemic control. / J.L. Tarry-Adkins, C.E. Aiken, S.E. Ozanne. – 2020.
- [11] A Western-style obesogenic diet alters maternal metabolic physiology with consequences for fetal nutrient acquisition in mice. / B. Musial, O.R. Vaughan, D.S. Fernandez-Twinn, P. Voshol, S.E. Ozanne, A.L. Fowden, A.N. Sferruzzi-Perri. // *J. Physiol.* – 2017. № 595. 4875-4892 p.
- [12] Rapid weight gain during infancy and obesity in young adulthood in a cohort of African Americans. / N. Stettler, S.K. Kumanyika, S.H. Katz, B.S. Zemel, V.A. Stallings. // *Am. J. Clin. Nutr.* – 2003. № 77. 1374-1378 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Metzger B.E. Summary and recommendations of the Fourth International. The Organizing Committee. / B.E. Metzger, D.R. Coustan. // *Diabetes Care*. – 1998. 161-167 p.
- [2] Maternal glucose levels during pregnancy and childhood adiposity in the Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Follow-up Study. / W.L.Jr. Lowe, L.P. Lowe, A. Kuang, P.M. Catalano, M. Nodzenski, O. Talbot. // *Diabetologia*. – 2019. № 62. 598-610 p.
- [3] Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. / B.E. Metzger, Lowe L.P., Dyer A.R., Trimble E.R., Chaovarindr U., Coustan D.R.. // *N. Engl. J. Med.* – 2008. № 358. 1991-2002 p.
- [4] Interventions for Childhood Obesity in the First 1000 Days A Systematic Review. / T.L. Blake-Lamb, L.M. Locks, M.E. Perkins, J.A. Woo Baidal. // *Am. J. Prev. Med.* – 2016. № 50. 780-789 p.
- [5] A systematic review and quantitative content analysis. / T. Ash, A. Agaronov, T. Young, A. Aftosmes-Tobio Davison. // *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act.* – 2017. № 14. 113 p.
- [6] Maternal body mass index, gestational weight gain, and the risk of overweight and obesity across childhood. / E. Voerman, S. Santos, B. Patro Golab, P. Amiano, F. Ballester, H. Barros, A. Bergstrom, M.A. Charles, L. Chatzi, C. Chevrier et al. – 2019.
- [7] The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL) 6-year follow-up. / L. Litwin, J.K.M. Sundholm, K. Rönö, S.B. Koivusalo, J.G. Eriksson, T. Sarkola. // *Diabet Med.* – 2020. № 37. 147-156 p.
- [8] The relationship of maternal glycemia to childhood obesity and metabolic dysfunction(double dagger). / M.B. Landon, L. Mele, M.W. Varner, B.M. Casey, U.M. Reddy, R.J. Wapner. // *J. Matern. Fetal Neonatal Med.*
- [9] Neonatal, infant, and childhood growth following metformin versus insulin treatment for gestational diabetes. / J.L. Tarry-Adkins, C.E. Aiken, S.E. Ozanne. – 2019.
- [10] Comparative impact of pharmacological treatments for gestational diabetes on neonatal anthropometry independent of maternal glycaemic control. / J.L. Tarry-Adkins, C.E. Aiken, S.E. Ozanne. – 2020.
- [11] A Western-style obesogenic diet alters maternal metabolic physiology with consequences for fetal nutrient acquisition in mice. / B. Musial, O.R. Vaughan, D.S. Fernandez-Twinn, P. Voshol, S.E. Ozanne, A.L. Fowden, A.N. Sferruzzi-Perri. // *J. Physiol.* – 2017. № 595. 4875-4892 p.

[12] Rapid weight gain during infancy and obesity in young adulthood in a cohort of African Americans. / N. Stettler, S.K. Kumanyika, S.H. Katz, B.S. Zemel, V.A. Stallings. // Am. J. Clin. Nutr. – 2003. № 77. 1374-1378 p.

© Н.Д. Тененчук, А.А. Бородулина, 2021

Поступила в редакцию 5.12.2021
Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Тененчук Н.Д., Бородулина А.А. Антенатальные факторы детского ожирения у детей из группы высокого риска // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 6-13. URL: <https://ip-journal.ru/>